

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS SETORES AGROINDUSTRIAL, DE TRANSPORTE, FARMACÊUTICO, AUTOMOBILÍSTICO E DE MINERAÇÃO: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO

Gino B. Colherinhas¹, Felipe P. Mariano¹, Paulo H. N. Pimenta², Getúlio S. S. Junior³, Gabriela M. Fraga³

¹Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação, Universidade Federal de Goiás

Goiânia/GO, Brasil

gino@ufg.br, fpmariano@ufg.br

²Departamento de Áreas Acadêmicas IV, Instituto Federal de Goiás

Goiânia/GO, Brasil

paulo.pimenta@ifg.edu.br

³Secretaria-Geral de Governo do Estado de Goiás SGG

Goiânia/GO, Brasil

gabriela.fraga@goias.gov.br, getulio.santos@goias.gov.br

Resumo. Este artigo realiza uma análise bibliométrica das principais estratégias de eficiência energética nos setores agroindustrial, de transporte, farmacêutico, automobilístico e de mineração, com o objetivo de identificar medidas aplicáveis ao estado de Goiás. A pesquisa utiliza palavras-chave específicas para cada setor e discute os artigos mais citados para evidenciar tecnologias e práticas que promovem a sustentabilidade e a redução do consumo energético. Entre os principais artigos encontrados, no setor agroindustrial, a aplicação de sistemas solares se mostra promissora para a eficiência ambiental; no setor de transportes, as políticas de incentivo à eficiência energética reduzem as emissões de carbono; no setor farmacêutico, a mecanossíntese contribui para diminuir o impacto ambiental da produção; no setor automotivo, o uso de baterias de fosfato de ferro-lítio melhora a eficiência dos veículos elétricos; e na mineração, as inovações na indústria do carvão impulsionam práticas mais sustentáveis. Os resultados apontam para a viabilidade de aplicar tais estratégias em Goiás, fornecendo uma base para futuras implementações e políticas públicas voltadas à sustentabilidade e ao desenvolvimento econômico regional.

Palavras-chave: Eficiência energética. Setores produtivos. Análise bibliométrica. Goiás. Sustentabilidade.

INTRODUÇÃO

A promoção da eficiência energética (EE) é essencial para o desenvolvimento sustentável, especialmente em setores de alta intensidade energética como o agroindustrial, de transporte, farmacêutico, mineração e automotivo. O Estado de Goiás, devido à sua diversidade econômica e ao papel estratégico de suas mesorregiões, apresenta um cenário propício para a implementação de estratégias que visam otimizar o uso de energia e reduzir

impactos ambientais. Este estudo visa identificar estratégias que promovem a eficiência energética nesses setores e serve como base para uma avaliação prévia da viabilidade técnica e econômica para a implementação dessas estratégias no Estado de Goiás.

A EE tem se tornado um tema central em diversos setores industriais, impulsionada pela crescente demanda por sustentabilidade e pela necessidade de otimização dos recursos energéticos. A implementação de estratégias que visam à redução do consumo energético é fundamental para aumentar a competitividade. Com isso, este artigo tem como objetivo realizar uma análise bibliométrica das publicações científicas que abordam estratégias para eficiência energética em setores estratégicos produtivos.

Para realizar a análise bibliométrica, foi utilizado o software Bibliometrix, uma ferramenta especializada em análises estatísticas e gráficas de dados bibliográficos. Desenvolvido em R, o Bibliometrix permite importar dados de bases de dados como Scopus e Web of Science, realizar análises descritivas, de rede (coautoria, co-citação) e visualizar tendências de pesquisa. Ele é amplamente utilizado em estudos de mapeamento da produção científica, identificando autores, instituições, países e temas mais relevantes dentro de uma área de estudo.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada neste estudo envolveu a realização de buscas de artigos na base de dados Scopus com filtros específicos: período de publicação de 2021 a 2024, artigos completos e de revisão, no idioma inglês.

A primeira busca foi realizada utilizando os seguintes termos-chave para identificar documentos sobre eficiência energética de forma mais ampla, abrangendo diversos setores industriais:

- ("Energy Efficiency" OR "Energy Saving" OR "Energy Conservation" OR "Energy Optimization") AND ("Agribusiness" OR "Agroindustry" OR "Transportation" OR "Pharmaceutical" OR "Automotive" OR (mining AND NOT "Data mining"))

Em seguida, foram realizadas buscas refinadas para setores industriais específicos, utilizando palavras-chave específicas para cada setor:

- Agroindústria: ("Energy Efficiency" OR "Energy Saving" OR "Energy Conservation" OR "Energy Optimization") AND ("Agribusiness" OR "Agroindustry")
- Transporte: ("Energy Efficiency" OR "Energy Saving" OR "Energy Conservation" OR "Energy Optimization") AND ("Transportation")
- Farmacêutico: ("Energy Efficiency" OR "Energy Saving" OR "Energy Conservation" OR "Energy Optimization") AND ("Pharmaceutical")
- Automotivo: ("Energy Efficiency" OR "Energy Saving" OR "Energy Conservation" OR "Energy Optimization") AND ("Automotive")
- Mineração: ("Energy Efficiency" OR "Energy Saving" OR "Energy Conservation" OR "Energy Optimization") AND (mining AND NOT "Data mining")

A Tabela 1 apresenta um resumo dos documentos encontrados na base de dados do Scopus e os que foram efetivamente utilizados na análise bibliométrica

Tabela 1. Resumo dos Documentos Encontrados e utilizados pelo Bibliometrix

Setor	Documentos Encontrados	Utilizados pelo Bibliometrix
Geral (Vários setores)	1.905	1.886
Agroindústria	18	18
Transporte	1.265	1.253
Farmacêutico	89	89
Automotivo	296	294
Mineração	267	265

Entre os setores analisados, o setor de transporte apresentou o maior número de publicações relacionadas à eficiência energética, com 1.265 artigos encontrados, seguido pelo setor automotivo, com 296 artigos. Esses números refletem o foco crescente das pesquisas em eficiência energética em áreas de alta demanda energética e impacto ambiental, como o transporte e a produção automotiva. Por outro lado, setores como agroindústria e farmacêutica apresentaram um número significativamente menor de publicações, com 18 e 89 documentos encontrados, respectivamente.

Esses resultados indicam que, embora a EE seja um tema amplamente discutido, há setores industriais que ainda possuem uma produção científica limitada nesse campo, o que pode representar oportunidades para futuras pesquisas e inovação tecnológica.

ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA

A produção científica anual mostra o crescimento das pesquisas sobre eficiência energética nos últimos anos. A Figura 1 apresenta a distribuição dos artigos publicados por ano entre 2021 e 2024. Observa-se uma tendência de crescimento na produção (após um decréscimo em 2022), com o maior número de publicações ocorrendo em 2024, refletindo a crescente preocupação global com o uso eficiente de recursos energéticos.

Figura 1. Produção científica anual de estratégias para EE

As fontes mais relevantes, ou seja, os periódicos que mais publicaram sobre o tema, estão listadas na Tabela 2. Entre elas, destacam-se periódicos de alta visibilidade e impacto no campo da engenharia e sustentabilidade, como *Energies*, *Energy* e *Renewable and Sustainable Energy Reviews*.

Tabela 2. Fontes mais relevantes

Fontes	Arts.
ENERGIES	136
ENERGY	78
IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS	52
APPLIED ENERGY	40
IEEE ACCESS	35
IEEE TRANSACTIONS ON TRANSPORTATION ELECTRIFICATION	33
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION	33
SUSTAINABILITY (SWITZERLAND)	33
TRANSPORTATION RESEARCH PART D: TRANSPORT AND ENVIRONMENT	29
TRANSPORTATION RESEARCH PART C: EMERGING TECHNOLOGIES	22
OCEAN ENGINEERING	20
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH	19
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT	19
SENSORS	19
SUSTAINABLE CITIES AND SOCIETY	19
RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS	18
ENERGY REPORTS	17
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY	17
IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY	16
RESOURCES POLICY	15
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT	14
ENERGY POLICY	13
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT	12
IET INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS	12
SUSTAINABLE ENERGY TECHNOLOGIES AND ASSESSMENTS	12

Figura 3. *TreeMap* da EE nos setores estratégicos

A análise das colaborações internacionais foi realizada para identificar as redes de cooperação entre os países mais ativos na pesquisa sobre eficiência energética. A Figura 4 apresenta um Mapa de Colaboração Mundial, destacando que países como a China (principal), Estados Unidos, Índia e Arábia Saudita estão entre os maiores colaboradores em publicações científicas sobre o tema. As colaborações internacionais indicam uma forte rede de pesquisa global que está impulsionando o desenvolvimento de soluções energéticas em setores estratégicos.

Figura 4. Mapa Mundial de Colaborações entre Países

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir dos dados extraídos da análise bibliométrica, no setor agroindustrial, o artigo mais citado foi o de NABAVI-PELESARAEI et al. (2021) com 87 citações. Este estudo investigou as perspectivas de aplicação de sistemas solares na cadeia produtiva de óleo de girassol, utilizando o método de prensagem a frio e uma avaliação do ciclo de vida. O objetivo do trabalho foi avaliar a eficiência exergoambiental de diferentes tecnologias solares aplicadas tanto na fase agrícola quanto na fase industrial da produção. Os resultados indicaram que a maior parte do consumo energético total (86%) ocorreu na fase agrícola, com a eletricidade representando 32% desse consumo. Três cenários foram analisados: o cenário atual, o sistema fotovoltaico (PV) e o sistema fotovoltaico/térmico (PV/T). O estudo concluiu que o cenário fotovoltaico é o mais eficiente do ponto de vista ambiental, apresentando a menor demanda cumulativa de energia e menores emissões de gases de efeito estufa. O trabalho também recomendou a adoção de tecnologias sustentáveis, como o uso de biofertilizantes e bombas

elétricas mais eficientes, para melhorar a eficiência energética e reduzir os impactos ambientais na produção de óleo de girassol.

Outro estudo relevante foi o de MARTINEZ-BURGOS et al. (2021), com 49 citações, que explorou a utilização de águas residuais agroindustriais em uma economia circular, com foco na produção de bioenergia e produtos bioquímicos, destacando os benefícios da reutilização de resíduos em processos produtivos.

No setor de transportes, o artigo mais citado da análise bibliométrica foi o de LI, R.; LI; WANG (2022), com 294 citações, que examinou o impacto da eficiência energética nas emissões de carbono em 30 províncias chinesas de 2005 a 2019. Utilizando um modelo de regressão de painel com efeito de limiar e o índice de desacoplamento, o estudo revelou que a eficiência energética tem um efeito inibitório não linear sobre as emissões de CO₂. Quando a eficiência energética está abaixo do limiar de 0,473 milhões de RMB/ton (moeda chinesa por tonelada), cada aumento de 1% na eficiência reduz as emissões de carbono em 0,818%. Acima desse limiar, o mesmo aumento reduz as emissões em 0,926%. Além disso, o estudo concluiu que, embora a urbanização também reduza as emissões de carbono, seu efeito é inferior ao da eficiência energética. Outros fatores, como crescimento da renda, número de veículos particulares e volume de carga, apresentaram um efeito de promoção não linear nas emissões de carbono. A análise de desacoplamento revelou que a relação entre crescimento da renda e emissões de CO₂ no setor de transportes está em um estado desfavorável, indicando que o impacto inibitório da eficiência energética e da urbanização é superado pelo efeito de promoção dos outros fatores. O estudo recomenda políticas focadas em aumentar a eficiência energética e desenvolver métodos de transporte mais sustentáveis, como veículos híbridos e elétricos, para melhorar o desempenho ambiental do setor.

Outro trabalho de destaque foi o de YOUNAS et al. (2022), com 282 citações, que apresentou uma análise abrangente sobre os métodos de produção de hidrogênio, destacando seu potencial como combustível limpo e os desafios para sua implementação em larga escala no setor de transportes. O estudo revisou tanto as vias de produção a partir de fontes renováveis

quanto não-renováveis e ressaltou a crescente viabilidade do uso de fontes renováveis como alternativas limpas para a produção de hidrogênio. Entre as tecnologias avaliadas, a eletrolise, que atualmente responde por 4% da produção mundial de hidrogênio, foi destacada pela sua eficiência de 52% e custo de 10,3 \$/kg, mas enfrenta desafios econômicos significativos. O artigo também trouxe à tona a plasmólise como uma opção competitiva, com uma eficiência de 79,2%, custo de 6,36 \$/kg e menor consumo de energia, além de um equipamento de menor porte. A estratégia proposta de integrar a plasmólise à energia solar para uma produção descentralizada e com zero emissões de carbono foi apontada como uma solução promissora para reduzir a pegada de carbono e tornar a produção de hidrogênio mais sustentável e economicamente viável.

No setor farmacêutico, o artigo mais citado foi o de AASETH et al. (2021), com 80 citações, que revisou dietas e medicamentos para perda de peso, discutindo suas implicações tanto para a saúde quanto para a sustentabilidade energética no setor de saúde. Já o estudo de GALANT et al. (2022), com 56 citações, destacou o uso da mecanossíntese como uma estratégia para reduzir os impactos ambientais na fabricação de Ingredientes Farmacêuticos Ativos (APIs), promovendo maior eficiência energética e sustentabilidade no processo de produção farmacêutica.

No setor automotivo, a partir da análise bibliométrica, o artigo mais citado foi o de YANG; LIU; WANG (2021) com 289 citações, que investigou o uso de baterias de fosfato de ferro-lítio moduladas termicamente em veículos elétricos de mercado de massa. O estudo demonstrou que essas baterias não apenas aumentam a eficiência energética, mas também melhoram a durabilidade dos veículos elétricos. Além disso, o trabalho de AMINUDIN et al. (2023), com 265 citações, abordou os avanços tecnológicos nos veículos movidos a células de combustível de hidrogênio, discutindo a eficiência energética e o potencial de mercado dessas tecnologias.

Por fim, no setor de mineração, o artigo mais citado a partir da análise bibliométrica foi o de LI, Q. (2021), com 115 citações, que abordou as inovações tecnológicas na indústria de

carvão sob a ótica da neutralização de carbono. O estudo propôs mudanças na produção de carvão para melhorar a eficiência energética e contribuir para as metas de descarbonização. O trabalho de CHORDIA; NORDELÖF; ELLINGSEN (2021), com 79 citações, também foi relevante ao analisar as implicações ambientais do aumento na produção de baterias de íons de lítio, sugerindo práticas mais sustentáveis para o setor de mineração.

CONCLUSÕES

A partir da análise dos documentos mais citados em cada setor, fica evidente que as estratégias de eficiência energética vêm ganhando destaque em diversas áreas industriais. Setores como o de transporte e o automotivo têm liderado em termos de produção acadêmica e desenvolvimento tecnológico, refletindo a urgência na redução das emissões de carbono e na busca por alternativas energéticas mais limpas e eficientes. A adoção de tecnologias como veículos elétricos, baterias de fosfato de ferro-lítio e células de combustível de hidrogênio sugere que essas áreas estão na vanguarda da inovação, com amplo potencial de impactar positivamente o meio ambiente e a economia global.

No entanto, a pesquisa também destacou algumas lacunas em setores como a agroindústria e o farmacêutico, que, embora essenciais para o desenvolvimento sustentável, ainda apresentam um volume menor de publicações em comparação com setores de maior intensidade energética. Isso pode ser interpretado como uma oportunidade para o avanço de novas investigações científicas e colaborações interdisciplinares, especialmente no desenvolvimento de soluções que integrem a economia circular e novas tecnologias sustentáveis. A reutilização de resíduos agroindustriais e a mecanossíntese para a produção farmacêutica são exemplos de inovações que, com o devido investimento em pesquisa e desenvolvimento, podem transformar esses setores.

Outro ponto fundamental revelado pela análise bibliométrica foi a identificação de redes de colaboração internacional. Essas redes desempenham um papel crucial na disseminação do conhecimento e na aceleração do desenvolvimento tecnológico,

especialmente em áreas de alta relevância para a transição energética global. A cooperação entre universidades, centros de pesquisa e indústrias é um fator chave para o avanço das pesquisas sobre eficiência energética e sustentabilidade.

Em resumo, embora setores como o transporte e a indústria automotiva tenham avançado de maneira significativa, há oportunidades de crescimento em outros campos, como a agroindústria e o farmacêutico, que precisam de mais investimentos em pesquisa. A identificação de temas recorrentes e a colaboração internacional emergem como fatores decisivos para o futuro da eficiência energética, e a exploração dessas áreas pode trazer benefícios significativos para a sustentabilidade das atividades industriais, com impactos positivos tanto econômicos quanto ambientais.

Agradecimentos. Este trabalho foi apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) por meio do Termo de Cooperação Técnica TCT nº 2/2023/SGG - FAPEG. Agradecemos também à FURNAS/Eletrobras/ANEEL pelo financiamento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AASETH, J. et al. Diets and drugs for weight loss and health in obesity – An update. *Biomedicine & Pharmacotherapy*, [s.l.], v. 140, p. 111789, 2021. ISSN: 0753-3322, DOI: 10.1016/J.BIOPHA.2021.111789.
- AMINUDIN, M. A. et al. An overview: Current progress on hydrogen fuel cell vehicles. *International Journal of Hydrogen Energy*, [s.l.], v. 48, no. 11, p. 4371–4388, 2023. ISSN: 0360-3199, DOI: 10.1016/J.IJHYDENE.2022.10.156.
- CHORDIA, M.; NORDELÖF, A.; ELLINGSEN, L. A. W. Environmental life cycle implications of upscaling lithium-ion battery production. *International Journal of Life Cycle Assessment*, [s.l.], v. 26, no. 10, p. 2024–2039, 2021. ISSN: 16147502, DOI: 10.1007/S11367-021-01976-0/FIGURES/6.
- GALANT, O. et al. Mechanochemistry Can Reduce Life Cycle Environmental Impacts of Manufacturing Active Pharmaceutical Ingredients. *ACS Sustainable Chemistry and Engineering*, [s.l.], v. 10, no. 4, p. 1430–1439, 2022. ISSN: 21680485, DOI: 10.1021/ACSSUSCHEMENG.1C06434/SUPPL_FILE/SC1C06434_SI_001.PDF.

- LI, Q. The view of technological innovation in coal industry under the vision of carbon neutralization. *International Journal of Coal Science and Technology*, [s.l.], v. 8, no. 6, p. 1197–1207, 2021. ISSN: 21987823, DOI: 10.1007/S40789-021-00458-W/FIGURES/7.
- LI, R.; LI, L.; WANG, Q. The impact of energy efficiency on carbon emissions: Evidence from the transportation sector in Chinese 30 provinces. *Sustainable Cities and Society*, [s.l.], v. 82, p. 103880, 2022. ISSN: 2210-6707, DOI: 10.1016/J.SCS.2022.103880.
- MARTINEZ-BURGOS, W. J. et al. Agro-industrial wastewater in a circular economy: Characteristics, impacts and applications for bioenergy and biochemicals. *Bioresource Technology*, [s.l.], v. 341, p. 125795, 2021. ISSN: 0960-8524, DOI: 10.1016/J.BIORTECH.2021.125795.
- NABAVI-PELESARAEI, A. et al. Prospects of solar systems in production chain of sunflower oil using cold press method with concentrating energy and life cycle assessment. *Energy*, [s.l.], v. 223, p. 120117, 2021. ISSN: 0360-5442, DOI: 10.1016/J.ENERGY.2021.120117.
- YANG, X. G.; LIU, T.; WANG, C. Y. Thermally modulated lithium iron phosphate batteries for mass-market electric vehicles. *Nature Energy* 2021 6:2, [s.l.], v. 6, no. 2, p. 176–185, 2021. ISSN: 2058-7546, DOI: 10.1038/s41560-020-00757-7.
- YOUNAS, M. et al. An Overview of Hydrogen Production: Current Status, Potential, and Challenges. *Fuel*, [s.l.], v. 316, p. 123317, 2022. ISSN: 0016-2361, DOI: 10.1016/J.FUEL.2022.123317.